

SERIES - A

ISSUE №1 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

1/2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Kadir Khanov Murodkhan Rashidkhanovich	Honkeldiyev Sher Hakimovich
Tojiboyev Soyib Samijonovich	Shomurodzoda Xasanjon Ro'zibobo
Larisa Nikolaevna Lazutkina	Egamberdiyeva Turg'unoy Axmadjanovna
Akramov Abdumalik Abdumutalovich	Ibragimova Gulsanam Nematovna
Erkabayeva Nigora Shermatovna	Artiqova Muhayyoxon Botiraliyevna
Baltabayeva Aida Tinaybekovna	Zamilova Rimma Ramilevna
Panjiyev Qurbonniyoz Berdiyevich	Kayumov Abdul-malik Xamidovich
Abdullayev Abduvali	Uluxujayev Narzulloxon Ziyovadinovich
To'xtaboev Nizomjon Tursunaliyevich	Isoqboyev Alisher Axmadjonovich
Ismoilov Turobjon Umirzaqovich	Boyboboieva Firuza Nabijonovna
Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich	Abdullayev To'liqinali Usmonovich
Niyazov Sohibjon Sabirjanovich	To'xtabaev A'zamjon Sharipxo'jayevich
Usmanov Baxodir Xabibullaevich	Sattarov Baxtiyar Katibjanovich
Boltobayev Sadulla Abdullayevich	Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich
Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li	Boltoboyev Xamidullo Xabibullayevich
Akmalova Dildora Toxirovna	Yuldashev Javoxir Abduraxim o'g'li
Boydadayev Davron Maxmudovich	Sulaymonova Saodat Usubxonovna
Asqarova Manzura Avazbekovna	Norkulov Doniyor Raxmiddinovich
Ochilov Mannon Musinovich	Madaminov Baxodir Sharifjonovich
Qaxxorov A'loxon Abrorovich	Hamroqulov Rasul Abdusattorovich
Ummatov Akram Axmedovich	

To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li
Namangan Davlat Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Tarix yo'nalishi talabasi
E-mail: mirazamtokhtasinov@gmail.com

SOMONXUDOTLAR VA ULARNING SIYOSIY TARIXI HAQIDA MA'LUMOTLAR

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Somoniylar sulolasining ilk ajdodi hisoblangan Somonxudotlar ularning siyosiy tarixi va Somonxudotning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bahrom Gur, Bahrom Chubin, Xusrav I Anushervon, Barmuda, Somonxudot, Mansur ibn Nuh, El-tegin, Navbahor ibodatxonasi

Manbalarda Somonxudotning kelib chiqishi haqida turli ma'lumotlar keltirilgan. Ba'zi manbalarda u Sosoniylar shohi Bahrom Gur (420-438) yoki Xusrav I Anushervon (531-579) ning avlodlaridan biri bo'lgan. Boshqa manbalarda esa Sosoniy shahanshox Xurmazd IV (579-590) ning harbiy lashkarboshisi Bahrom Chubinga borib taqaladi. Bahrom Chubin 590-yilda Sosoniylarga qarshi qo'zg'olon ko'tarib, ulardan markaziy hokimyatni tortib oladi. Bahrom Chubin hokimyatni bir yil mobaybida idora qiladi. 591-yilda arman, gruzin va vizantiyaliklarni Xusravga sodiq qolgan fors qo'shinlari bilan birlashgan harbiy kuchlari Armanistondagi Balarat daryosi yonida Bahrom Chubin qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratadi. Shiddatli kechgan jangdan so'ng Bahrom Chubin o'z jonini saqlash maqsadida sharq tomonga qarab yo'l oladi. U Farg'onada turklar huzurida panohtopadi. Bahrom Chubin bu yerda Barmuda ismli turk xoqoning xizmatida bo'lib, uning yaqin do'sti va maslahatchisiga aylanadi. Manbalarda xususan, ad-Dinavriyning ma'lumotlariga ko'ra, Bahrom Chubin turk xoqoni Barmudani akasini yakkama-yakka jangda mag'lub etgan. Buning evaziga Barmuda Bahrom Chubinga va u bilan birga kelgan yaqinlariga atab saroy qurdirgan. Chunki Barmudani akasi ukasining hokimyatini egallash maqsadida saroyda ukasiga nisbatan adovat va xasad urug'larini sochayotgan edi. Shu boisdan uning mag'lubiyati turk xoqoni Barmudani hokimyatini yana mustahkamlash imkonini berdi. Ad-

Dinavriyning yana bir ma'lumotlarida keltirishicha, turk xoqoning qizi sayrga chiqadi. Sayrga chiqqan paytda unga yovvoyi hayvonlar hamla qiladi. Bahrom Chubin esa malikani vaxshiy hayvonlar hamlasidan qutqarib qoladi. Turk xoqoni buning evaziga malikani Bahrom Chubinga beradi va unga o'z hokimyatini tortiq etadi. Somonxudot huddi shu nikoh natijasida vujudga kelgan oilaning vakili edi. Ma'lumotlarga ko'ra ular Farg'ona vodiysidagi Qubo shahrida yashaganlar. Ayrim manbalarga ko'ra Somoniylarning ajdodlari islom dini yoyilguniga qadar Movarounnahr hukmdorlari bo'lishgan. Bu ma'lumotlar shunga ishora qiladiki, Somoniylar o'zlarini turk xoqonlarining avlodlari deb hisoblaydilar. Chunki arablar Movarounnahr hududiga bostirib, bu hududlarni zabt etguncha, Movarounnahr hukmdorlarining barchasi deyarli turk xoqonlari bo'lishgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan barcha ma'lumotlarni aniq tasdiqlovchi dalil ham topildi. Buyuk Britaniyadagi Oksford universitetining numizmatik fondida amir Mansur ibn Nuh tomonidan (968-969-yilda) Buxoroda zarb etilgan kumush dirham saqlanadi. Uning old tarafida arabcha yozuvlar, orqa tarafida esa o'ng tomonga qarab turgan hukmdor surati tasvirlangan. Uning yuz tuzilishi, qulog'idagi ziragi va boshidan orqasiga osilib turgan kokili uning qadimgi turk hukmdori ekanligidan dalolat beradi. Taxmin qilinishicha, bu suratda Somoniylarning arablar hukmronligi davridan oldingi ajdodlaridan biri, Somon-xudot yoki turk xo-

qoni El-tegin tasvirlanganligi buning ilmiy isbotidir. Somonxudot nomiga to'xtaladigan bo'lsak, uning bunday nom bilan atalishiga asosiy sabablardan biri shuki, u bir qishloq barpo etib unga Somon deb nom berdi. Somon qishlog'i joylashgan hudud haqida ikki xil faraz mavjud bo'lib, ba'zi manbalarda Samarqand atrofidagi hududlar nazarda tutilgan bo'lsa ba'zi manbalarda xususan Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarida Balx hududida joylashganligi qayd etib o'tilgan. Balx hududida joylashganligi haqidagi farazlar aniqroq bo'lib, o'sha vaqtlarda Somonxudotning hokimiyati Balxda tuzilgan bo'lib, keyinchalik bu davlat Somonxudotning vorislari davrida bo'lajak Somoniylar davlati uchun zamin bo'lgan. Shu tariqa Somonxudotning nomi o'zi barpo etgan qishloq nomiga berilgan. Buxoro hukmdorlari Buxorxudot deb atalganidek, uni ham shu qishloq nomi bilan Somonxudot deb atadilar. Shu tariqa Somonxudot o'z davrining eng buyuk va mashhur hukmdorlaridan biriga aylanadi.

Somonxudot huddi shu nikoh natijasida vujudga kelgan oilaning vakili edi. Ma'lumotlarga ko'ra ular Farg'ona vodiysidagi Qubo shahrida yashaganlar. Ayrim manbalarga ko'ra Somoniylarning ajdodlari islom dini yoyilguniga qadar Movarounnahr hukmdorlari bo'lishgan. Bu ma'lumotlar shunga ishora qiladiki, Somoniylar o'zlarini turk xoqonlarining avlodlari deb hisoblaydilar. Chunki arablar Movarounnahr hududiga bostirib, bu hududlarni zabt etguncha, Movarounnahr hukmdorlarining barchasi deyarli turk xoqonlari bo'lishgan. Yuqorida keltirib o'tilgan barcha ma'lumotlarni aniq tasdiqlovchi dalil ham topildi. Buyuk Britaniyadagi Oksford universitetining numizmatik fondida amir Mansur ibn Nuh tomonidan (968-969-yilda) Buxoroda zarb etilgan kumush dirham saqlanadi. Uning old tarafida arabcha yozuvlar, orqa tarafida esa o'ng tomonga qarab turgan hukmdor surati tasvirlangan. Uning yuz tuzilishi, qulog'idagi ziragi va boshidan orqasiga osilib turgan kokili uning qadimgi turk hukmdori ekanligidan dalolat beradi. Tax-

min qilinishicha, bu suratda Somoniylarning arablar hukmronligi davridan oldingi ajdodlaridan biri, Somon-xudot yoki turk xoqoni El-tegin tasvirlanganligi buning ilmiy isbotidir. Turk xoqonligi Toxaristonni ishg'ol qilgandan keyin (618-y.) Farg'onadagi Bahrom Chubin avlodlarining ba'zilari Balx shahriga kelib, ilgari bobolariga tegishli bo'lgan mulk yerlarini o'zlariga qaytarib olganlar. Ulardan biri Barmak ismli kohin bo'lib, Balxda Navbahor ibodatxonasiga asos solgan. Uning avlodlari Navbahor ibodatxonasida kohinlik ishini davom etdirib, ular ham Barmak deb atalganlar. Arablar Navbahor ibodatxonasini xarobaga aylantirgandan keyin Barmak islom dinini qabul qildi va uning avlodlari Barmakiylar arablarning ma'muriyatida xizmat qildilar.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Somoniylar sulolasining ajdodi hisoblangan Somonxudotning kelib chiqishi turkiy sarkardalardan bo'lganligi tarixiy va yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlar orqali o'z tasdig'ini topdi. Bundan ko'rish mumkinki somonxudotlar Somoniylar sulolasining ilk ajdodi ekanligi va ularning tarixiy vaziyat tufayli keyinchalik ushbu sulolaga asos solganligi, Somoniylar sulolasining kelib chiqish tarixi uzoq o'tmish bilan bog'liqligidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Наршахий А. Бухоро Тарихи. – Т.: Фан. 1996. Б. 120.
2. Ньёматов Н. Давлати Сомониён. – Ирфон. 1999. Б. 328.
3. Ибн ал-Асир. Ал-Комил фит тарих. – Т.: Цюрих. 2005. Б. 604.
4. Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –Т.: Sharq. 2010. B. 511
5. Homidiy H. Daholar davrasi. –Т.: O'qituvchi. 2011. B. 352.
6. Эшов Б.ва Одилов А. Узбекистон Тарихи. – Тошкент. 2014. Б. 489.
7. Камолиддин Ш. Исмоил ибн Ахмад ас-Сомоний. Scholars press. 2017. Б. 93.
8. <https://buxoroisharif.uz/5115/?amp=1>
9. <https://shosh.uz/uz/mutafakkirlar-abu-abdulloh-xorazmiy/>